

MAHMUD KOSHG'ARIYNING "DEVONU LUG'OTIT-TURK"
ASARIDA MEVA NOMLARINING IFODALANISHI

Muhsinjonova Shirinoy Asliddin qizi,

Muhsinjonovashirinoy27@gmail.com

Alisher Navoiy nomidagi

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11110832>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit-turk" asarida qo'llangan meva nomlari hamda ularning lingvistik tadqiqi tahlilga tortilgan. Bundan tashqari, meva nomlarini ifodalovchi leksemalarning etimologiyasi xususida ham so'z yuritilib, ularning boshqa asarlarda qay ko'rinish kasb etganligi borasidagi fikrlar ham maqola mazmunidan o'rin olgan.

Kalit so'zlar: Mahmud Koshg'ariy, "Devonu lug'otit-turk", meva nomlari, lingvistik tahlil, etimologiya, qiyosiy tahlil.

Abstract. This article analyzes the fruit names used in Mahmud Koshgari's "Devonu Lugotit-Turk" and their linguistic research. In addition, the etymology of the lexemes representing the names of fruits is discussed, and the opinions about their appearance in other works are also included in the content of the article.

Keywords: Mahmud Koshgari, "Devonu Lugotit-Turk", fruit names, linguistic analysis, etymology, comparative analysis.

Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit-turk" asarini ilmiy nuqtayi nazardan tadqiq qilish orqali tilga tarixiy yondashuv asosida so'zlarning mazmuniy, madaniy hamda vazifaviy jihatlarini ochib berish mumkin. Asar turkiy so'zlarning yirik bazasi hisoblanib, har bir leksik ifoda eski turkiy tilda mavjud atamalarning o'sha davr nuqtayi nazaridan yoritilishida yordam beradi. Ushbu asarni o'rgangan olimlardan biri S. Rustamora aytganidek: "Devonu lug'otit-turk"da turklarning hayot kechirishi uchun zarur ashyolarning nomlari, urug', qabilalarning nomlari, faxriy unvonlar, turli lavozimlarning nomlari, oziq-ovqat, yovvoyi va uy hayvonlari, parrandalar va yovvoyi qushlarning nomlari, jug'rofiy atamalar, shaharlar, turli kasalliklar nomlari, anatomik atamalar, metallar va minerallarning nomlari, harbiy atamalar va ma'muriy vazifalarga oid atamalar bor. Turli tarixiy va afsonaviy qahramonlarning nomlari, bolalarning o'yin va ermaklari va boshqalarga xos atamalarga boyligi bilan hozir zamon kishisiga XI asrda yashagan turklarning

hayot tarzi haqida ma'lumot beruvchi yagona manba hisoblanadi [Rustamora, 1996:124]".

Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit-turk" asarida oziq-ovqat mahsulotlariga doir leksemalar ishtirok etgan bo'lib, xususan, meva mahsulotlariga oid nomlar miqdoran salmoqli. *Yemiş* leksemasi hozirgi o'zbek tilidagi meva so'zining eski turkiy tildagi ma'nodoshi hisoblanadi. Bundan tashqari, *yemiş* [Koshg'ariy, 2017:327] so'zi umumiylikdan xususiylik tomon yondashilgan holda "daraxt mevasi", ya'ni "ho'l meva" ma'nosini ham kasb etgan.

"Devon" orqali eski turkiy tilda qo'llangan xilma-xil meva nomlari bilan tanishishimiz mumkin. Jumladan, hozirgi o'zbek tilida qo'llanuvchi *jiyda* mevasi eski turkiy tilda *yigdā* yoki *yigtā* tarzida ifodalangan. Koshg'ariy bu haqida asarning grammatika qismida ma'lumot beradi: "*Jiydani turklar yigdā desalar, o'g'uzlar yigtā deydilar*".

Erük ham "Devon"da o'z aksini topgan leksema hisoblanib, unga quyidagicha ta'rif berilgan: "shaftoli, o'rik, olxo'ri mevalarining umumiy nomi, ular biror sifati bilan bir-biridan farq qiladi". Ko'rinib turibdiki, *erük* termini uch meva nomini anglatgan, ya'ni: shaftoli; o'rik; olxo'ri.

Ushbu so'z bugungi kunga qadar biroz shakli o'zgarish holda yetib kelgan, ya'ni: *erük* > *o'rik*. Ammo mazmunda ham biroz o'zgarish mavjud, ya'ni eski turkiy tilda *eruk* leksemasi uch meva nomining umumiy ko'rinishini anglatgan (shaftoli, o'rik, olxo'ri) bo'lsa, hozirgi kunga kelib mazmunda torayish yuzaga kelgan, ya'ni faqat *o'rik* leksemasini ifodalashda davom etmoqda. Shuni ham qayd etish lozimki, lug'atshunos *erük* termini yordamida uch meva nomining umumiy jihatini aytib o'tgan bo'lsa, ularga ma'lum sifatlovchilar berish orqali fitonimlardagi mazmuni farqlashga erishgan, xususan: *tülüg erük* [Koshg'ariy, 2017:41] – shaftoli; *sariş erük* [Koshg'ariy, 2017:41] – o'rik; *qara erük* [Koshg'ariy, 2017:41] – olxo'ri.

"Devon"da shaftoli mevasining turfa navlari ham birma-bir qayd etib o'tiladi, ya'ni uning nashvati, olmurut navi *armut* [Koshg'ariy, 2017:79] leksemasi yordamida aks ettiriladi. Ushbu fitonim etimologiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, uning o'rta qipchoq qabilalariga oid ekanligining guvohi bo'lish mumkin. Fors tilida ham bu leksema mavjud bo'lib, u *armud* yoki *amrud* kabi ko'rinishlarga ega ekanligi manbalarga qayd etiladi. Ba'zi ilmiy adabiyotlarga tayangan holda qayd etishimiz mumkinki, ushbu fitonimning ko'plik shakli eski turkiy tilda *armut* shaklida qo'llangan. Tushum kelishigidagi formasi esa *armudu* hisoblanadi.

Amşuy [Koshg'ariy, 2017:59] yoki *limkän* [Koshg'ariy, 2017:176] terminlari olxo'rining sariq turiga nisbatan qo'llangan. *Üzüm*(16; b43) leksemasi "Devonu

lug‘otit-turk” asarida ham xuddi shu ko‘rinishda ishlatilgan. Uzum daraxti esa *üzüm yîraçî* [Koshg‘ariy, 2017:326] birikmasi tarzida namoyon bo‘lgan. Ushbu so‘z etimologiyasini tadqiq qiladigan bo‘lsak, uning kelib chiqishi qadimgi turkiy tilga borib taqaladi hamda uning bu davrdagi ko‘rinishi *yurum* ekanligining guvohi bo‘lish mumkin. Uyg‘ur tilida ham aynan *uzum* ko‘rinishi qo‘llaniladi. “Devon”da uzumning g‘o‘rasiga nisbatan esa *talqa* [Koshg‘ariy, 2017:176] fitonimi ishlatilgan. Mevaning qora navi esa *mašîç üzüm* [Koshg‘ariy, 2017:145] deb nomlangan.

Yava yoki *yawa* fitonimi nutqda keng iste‘molda bo‘lgan tursus mevasining nomiga nisbatan qo‘llanilgan. Behi mevasi asarda *awîya* [Koshg‘ariy, 2017:58] fitonimi yordamida anglashilgan, turkiy xalqlar orasidagi ba‘zi shevalarda ham aynan shu so‘z amalda ekanligi qayd etiladi. Behining nordon turi Koshg‘ariy tomonidan *awya* leksemasi bilan yuritilgan hamda muallif bu leksemani quyidagi jumla yordamida dalillagan: *açîr awya tîšîr qamattî* - nordon behi va boshqa narsalar tishini qamashtirdi”.

Mahmud Koshg‘ariyning ta’kidlashicha, *olma* leksemasi eski turkiy tilda ikki xil ko‘rinish kasb etgan, bu holat qaysi turkiy xalqlar nutqida qo‘llanilishiga asoslangan, ya’ni o‘g‘uz tilida ushbu leksema *alma* deb yuritilsa, turk tilida *almîla* [Koshg‘ariy, 2017:26]) tarzida ifodalangan. Demak, bugungi kunda nutqimizda faol qo‘llanilayotgan *olma* leksemasi o‘g‘uz tilida qo‘llangan bo‘lib, ba‘zi o‘zgarishlar asosida bizga qadar yetib kelgan: *alma > olma*. Rabg‘uziyning “Qissasi Rabg‘uziy” asarida ham ushbu meva nomi *olma* ko‘rinishiga ega bo‘lgan: “*Barcha yemishlar uch turlidir: birlari olma, nokdek usti yeyilar urug‘i yeyilmas*”. Alisher Navoiy asarlarida ham *olma* shakli faol qo‘llanilgan:

Olmani sundi nigorim, «ol» dedi,

«Olma birla bu ko‘ngulni ol» dedi.

So‘rdum ersa olmasining rangini

«Ne so‘rarsen, olma rangi ol» dedi.

Bundan tashqari, “Devon”da *olma* turlariga oid nomlar ham qo‘llanilishi bilan ahamiyatlidir, xususan, uning qirmizak, qirmizga o‘xshagan nordon navi *qîmîz almîla* [Koshg‘ariy, 2017:147] funduq yong‘og‘i kattaligicha keladigan, shirin hamda oq, qizil tusga ega *olma* asarda *senkâç* [Koshg‘ariy, 2017:181] termini bilan yuritilgan. Koshg‘ariy tomonidan *olma* fitonimi ishtirok etgan maqol ham aks etgan: *Atasî açîr almîla yesâ, orlîñîn tîšî qamar* – otasi achchiq *olma* yesa, o‘g‘lining tishi qamashar.

Hozirgi *yong‘oq* leksemasi eski turkiy tilda *yaraq* [Koshg‘ariy, 2017:452] tarzida qo‘llanilgan bo‘lib, ushbu fitonim ham “Devon” so‘z boyligidan

bevosita o‘rin olgan hamda muallif tomonidan bu so‘z ishtirokidagi gap ham keltirilgan: *yaraq anih tilin arnatti* – yong‘oq yeyish uning tilini chaqa qildi, hatto so‘zlashi qiyin bo‘ldi, tutildi. Yong‘oq daraxti esa *yaraq yirači* [Koshg‘ariy, 2017:326] birikmasi bilan anglashilgan. Boburning “Boburnoma” asarida bu fitonim *yong‘oq* ko‘rinishida qayd ettilgan: “*Tog‘lari tamom Kofiristondur (hozirda Nuriston). Tog‘larida noju (qarag‘ay) va chilg‘o‘za (kedr) va balut (dub) va yong‘oq yog‘ochlari bisyor bo‘lur, o‘simliklari serob...*”.

Armut fitonimi “Devon”da “nok” ma’nosini ifodalagani ta’kidlangan: *yirači armutladi* – nashvati nok daraxti meva tugdi. Qiziqarli jihati shundaki, asarda “shaftoli” mevasi ma’nosi ham aynan shu fitonim bilan nomlangan. Tut daraxtiga nisbatan asarda *üzma* [Koshg‘ariy, 2017:65] leksemasi qo‘llangan. Hozirgi o‘zbek tilida lakuna holatiga ega, ya’ni tushunchasi mavjud bo‘lgan nomlar ham lug‘atda mavjud. Bu tushuncha *yimsān* [Koshg‘ariy, 2017:336] deb nomlanib, uning izohi quyidagichadir: qipchoq o‘lkalarida pishib yetiladigan sahro mevasining nomi. Hozirgi o‘zbek tilida bu fitonimning aynan ifodasi mavjud emas. Chilonjiyda mevasi “Devon”da *čipīqan*[Koshg‘ariy, 2017:179]deb yuritilgan.

Qarluq tiliga mansub umumiy ma’noda “quritilgan meva”, xususiy ma’noda esa “o‘rik, uzum va shu kabi mevalarning quritilgani”ga nisbatan *čaxšaq* [Koshg‘ariy, 2017:186] fitonimi ishlatilgan. Bundan tashqari, ayni ma’noni ifodalash uchun *qaq*[Koshg‘ariy, 2017:128]fitonimidan foydalanilgan.

“Devon”dan o‘rin olgan meva nomlari(jadval asosida).

<i>Ačix awya tišix qamattı</i>	<i>Nordon behi va boshqa narsalar tishini qamashtirdi</i>
<i>Alma</i>	<i>Olma(o‘g‘uzlar tilida)</i>
<i>Almıla</i>	<i>Olma(turklar tilida)</i>
<i>Amšuy /limkān</i>	<i>Olxo‘rining sariq turi</i>
<i>Armut</i>	<i>Shaftolining nashvati, olmurut navi. Nok.</i>
<i>Atası ačix almıla yesā, oxliñin tiši qamar</i>	<i>Otasi achchiq olma yesa, o‘g‘lining tishi qamashar</i>
<i>Awıya</i>	<i>Behi</i>
<i>Awya</i>	<i>Behining nordon turi</i>
<i>Čipīqan</i>	<i>Chilonjiyda</i>
<i>Erük</i>	<i>Shaftoli. O‘rik. Olxo‘ri.</i>

<i>Mašič ũzũm</i>	<i>Uzumning bir xil qora navi</i>
<i>Qaq</i>	<i>o'rik, uzum va shu kabi mevalarning quritilgani</i>
<i>Qara erũk</i>	<i>Olxo'ri</i>
<i>Qimĩz almĩla</i>	<i>Olmaning qimizak, qimizga o'xshagan nordon navi</i>
<i>Sarĩx erũk</i>	<i>O'rik</i>
<i>Senkũc</i>	<i>Funduc yong'og'i kattaligicha keladigan, shirin va oq tusga ega bo'lgan olma</i>
<i>Talqa</i>	<i>Uzumning g'o'rasi</i>
<i>Tũlũg erũk</i>	<i>Shaftoli</i>
<i>ũzmũ</i>	<i>Tut daraxti</i>
<i>ũzũm</i>	<i>Uzum</i>
<i>ũzũm yĩraçĩ</i>	<i>Uzum daraxti</i>
<i>Yaxaq</i>	<i>Yong'oq</i>
<i>Yaxaq anĩŋ tĩlĩn arnattĩ</i>	<i>Yong'oq yeyish uning tilini chaqa qildi</i>
<i>Yaxaq yĩraçĩ</i>	<i>Yong'oq daraxti</i>
<i>Yava/yawa</i>	<i>Tursus mevasi nomi</i>
<i>Yemiš</i>	<i>Meva</i>
<i>Yemiš</i>	<i>Daraxt mevasi. Ho'l meva.</i>
<i>Yigdũ</i>	<i>Jiyda(turklar tilida)</i>
<i>Yigtũ</i>	<i>Jiyda(o'g'uzlar tilida)</i>
<i>Yimšũn</i>	<i>qipchoq o'lkalarida pishib yetiladigan sahro mevasining nomi</i>
<i>Yĩraç armutladĩ</i>	<i>Nashvati nok daraxti meva tugdi</i>

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Болтабоев Х., Дадабоев Х. Девону луғотит турк, I,II,III жилдлар. – Тошкент: 2006-2008.
2. Будагов Л. Сравнительный словарь турецко – татарских наречий. I, .СПБ, 1969, II. СПБ.
3. Вохидов Эркин. Сўз латофати. – Тошкент: Ўзбекистон, 2018.

4. Гумилев. Л.Н. Қадимги турклар. – Тошкент: Фан, 2007.
5. Дадабаев Ҳ., Насыров И., Ҳусанов Н. Проблемы лексики староузбекского языка. – Ташкент: Фан, 1990.
6. Дадабоев Ҳ. “Девону луғотит-турк”нинг тил хусусиятлари. – Тошкент: ТДШИ, 2017. - Б. 133.
7. Содиқов Қ. Девону луғотит турк. – Тошкент, 2017.